

TAWIQ PARXORINING FENOLOGIYASI **(Adebiyat ma'lumotlar analizi)**

Jaqsibaeva U. - SamMVMShBU Nokis filiali magistranti

Abduxalimova Sh.Sh. - SamDVMSHBU talabasi

Pulatov F.S. - SamMVMShBU Nokis filiali docenti, ilmiy boshliq.

Annotatsiya: Usi maqalada bugingi kunda tawiqlardin arasinda ken`tarqalg'an ham tawiq fermalarinda ulken ekonomikaliq ziyani jetkizetug'in parxorlar ektoparazitlari haqqinda ilmiy a`debiyat mag'luwmatlari bayan etilgen.

Summary: In this article, scientific literature information about ectoparasites of chickens, which are widespread among chickens today and cause great economic damage in chicken farms.

Gilt sozleri: Arthropoda, Mallapoga, Philopteridae, Parxorlar, quwirshaq, tuqim, lishinka, ektoparazit.

Kirisiw. Qusshiliq tarawinda mamleket tarepinen qollap –quwatlaw sistemasi ja`ne de jetilistiriw shara tadbirleri islep shig'iw boyinsha hukimet da`rejesinde jumislar a`melge asirilib atir 2022 –jili 15- iyunda prezidentin` PQ-281 sanli qarari imzalang'an bolip onda Respublikamista qusshiliq tarawinda har tarepleme qollap quwatlaw ham rawajlantiriw haqqinda aytip otilgen .Taraw qaniygeleri ju`kletilgen waziypalardi esapqa alg'an halda sol tarmaqlardin` jedel rawajlaniwi quslardin` tu`rli ektoparazitlari ha`m tosquinliq qiliwi aniqlang'an. Usi ektoparazitlardin`bir gruppasi quslarda parazitlik qiliwshi parxorlar bolip keyingi jillarda respublikamista qusshiliq xojaliqlarinda epizootologik halat u`yrenilgende tawiqlardin` ektoparazitlari ha`m olar tarepinen shaqirilatu`g'in kesellikler boyinsha ilmiy isler derlik o`tkizilmegen. Parxorlar tawiqlar arasinda en`kop tarqalgan ektoparazit bolip esaplanadi. Tawiq fermalarda tawiqlardin mayek beriw qabiyleti 10% ten kop tusip ketedi bundan basqada eger tawiqlar dekorativ turde bag'ilip atirg'an bolsa tawiqlardin` pa`tlerine ziyani tiygizedi .

Hazirgi waqitta Qaraqalpaqistan Respublikasinda sharayatinda tawiqlar arasinda parxorlardin` tarqaliwi , biologoyasin uyreniw, zamanagoy emlew usillarini islep shig'iw ilmiy a`meliy mashqalasi bolip esaplanadi .

Parxorlar jer juzinde tawiqlarda juda ken` tarqalg'an bolib mawsimlik ektoparazit bolib, Arthropoda tipi, Insekta klasi, Mallapoga turkimi, Philopteridae semyasi, Lipeurus caponis, Goniodes hologaster, Philopteridae turlerine tiyisli hasharotlar esablanadi. Parxorlar (Mallapoga) turkim wakilleri qanatsiz bolip tawiqlardin` ham su`t emiziwshilerdin` parazitlari esablanadi. Parxorlardin` denesi biraz jalpaqlasqan, sari bawir ren`ge iye ham uzunlig`I 1-3mm eni 0,3 mm ko`zleri o`z aldina reduksiyaga ushragan ,awiz apparati kemiriwshi tipte ,parazitlik jasawg'a iykemlesken . Ayaq pa`njeleri 1-2 buwindan ibarat bolip bir yaki eki tirnaqshadan tamamlang'an (suvret 1).

Suwret 1. Tawiqler parxorlerini tekshirish jarayani

Rawajlaniv cikli. Parxorlar tek g'ana iyelerinin`denesinde rawajlanadi. Olar toliq emes o'zgeris tipinde ko'beyedi,yag'niy quwirshaq dawiri bolmaydi. Urg'ashilari ozleri ajiratqan arnavli jabisqaq zat ja`rdeminde tuqumlarin patlerdin` aralarina ha`mde teri epidermisina jaqin jerlerge jabistirip qoyadi. Aradan 5-10 kun otkennen keyin tuqimlardan lishinkalar shig'ip , 3-5 marte tuleydi ha`m 2-3 hapteden keyin jinsiy tarepten er jetken shibin shirkeyge aylanadi. Toliq rawajlaniv basqishi 3-4 marte qayta davam etedi (suwret 2).

Suwret 2. Parxorlernin' rawajlaniw cikli

Patogenezi. O'lik epidermis, qan, limfa ham terinin`mayli sekretsiyasi menen aziqlangan parxorlar quslardin`terisine ziyan jetkizedi, kobinshe pattin`na`zik bo`limin ayrim waqtlari pattin`barliq bolimlerine ziyan jetkizedi. Olar dene boylap hareketlengende patlerge ham toqimalarga ziyan jetkizedi bul ese quslarda turaqli tirnaw qasiyeti ham qishiwdi keltirib shigaradi. Tuklerdi lupa arqali ko`rgenimiste top formada tuqim toplaniw ha`m parazitlerdin`ha`reketleniwi seziledi. Ko`p marte shag'iwi natijesinde terinin`ziyanlaniwi rawajlanivi mu`mkin. Parazitler menen kesellengen tawiqlarda ishteyi bolmaydi, sharshaydi, ham juda halsizlenip, tu`rli keselliklarga shidamlilig'i pa`seyedi. Tag`ida olar bas boliminde jaylassa ayrim waqtlari konyuktivitqa tarqalip kerotokanyuktivitti keltirib shig'ariwi mumkin.

Solay etip, tawıqlardıń parxorlardın turaqlı parazitlar formasında jasawi sebepli tawıqlar denesinde jıldıń barlıq máwsimleri dawamında ushırasıp turıwı baqlanadı. Bul parxorler menen ziyanlangan tawıqlardıń máyek hám gósh ónimdarlıgı azayadı hátte kóp qan joǵaltıwı yamasa túrli qáwıpli juqpalı kesellikler áqibetinde nabit bolıwına alıp keledi.

PAYDALANILG‘AN ADEBIYATLAR DIZIMI

1. Pulotov, F. S., & Djalolov, A. A. (2024, May). LET'S PROTECT SHEEP FROM BAVICOLOSIS. In *Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies* (Vol. 3, No. 5, pp. 120-126).
2. Boltaev, D. M., & Pulotov, F. S. (2023). Epizootology Of Bovicoliosis Of Goats. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 20, 8-11.
3. Dzhallolov, A. A., Pulotov, F. S., & Ismailov, A. S. (2024). INSECTICIDAL PROPERTY OF BIOINSECTICIDE AGAINST BOVICOLA OVIS. *European Journal of Learning on History and Social Sciences*, 1(7), 159-163.
4. Pulotov, F. S., & Sayfiddinov, B. F. (2021). EPIZOOTOLOGY Bovicolosis (Бовиколаларининг) OF CATTLE (Қорамол Бовиколалари Ва Уларнинг Эпизоотологияси)(Бовикола–Bovicola Деб Ёзиледи).
5. Pulotov, F. S., Shoymardonov, E., & Rasulov, R. (2022). QORAMOLLAR BOVIKOLYOZI VA UNGA QARSHI KURASHISHDA DIAZINON PREPARATINING SAMARADORLIGINI O‘RGANISH. *AGROBIOTEKNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI*, 350-352.
6. Pulotov, F. S. Treatment of Cattle from Bovicoliosis.
7. Ruzimuradov, A., Mavlonov, S., Kadirova, G., & Pulatov, F. (2006). Directions to practical use of entomophages in stock-breeding.
8. Pulotov, F. S., Sh, Z. S., Sh, A., & Sayfiddinov, K. F. (2024). Bitoxibacillin-Bioinsecticide. *American Journal of Science on Integration and Human Development (2993-2750)*, 2(1), 63-65.
9. Рахимов, М., Пулатов, Ф., Рахимов, М., Абдуллаева, Д., Сайфиддинов, Б., & Рuzимуродов, А. (2023). Фауна и экология зоопаразитов в зообиоценозах. *in Library*, 1(1), 1984-1989.
10. Рахимов, М., Пулатов, Ф., Исмоилов, А., Болтаев, Д., & Джалолов, А. (2023). Распространенность экто-и эндопаразитов у животных. *in Library*, 1(1), 19-22.
11. Пулатов, Ф. (2000). Эктопаразиты животных. *in Library*, 1(1), 209-210.
12. Пулатов, Ф., & Рахимов, М. (2019). Применение циперметрина против паразитов сельскохозяйственных животных. *in Library*, 19(3), 307-308.
13. Рахимов, М., & Пулатов, Ф. (2020). Эффективность дельтаметрина против эктопаразитов. *in Library*, 20(3), 27-28.
14. Рахимов, М., & Пулатов, Ф. (2022). Акарицидная эффективность препарата Альфа-Шакти. *in Library*, 22(4), 133-137.
15. Мавланов, С., Камалова, А., Пулатов, Ф., & Исмоилов, А. (2024). Исследование остатка «АЛЬФА-ШАКТИ» 10% ЭК в коровьем молоке. *in Library*, 2(2), 201-205.